

ДЕНЕ ТЫНЫГУУСУНУН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

АЛТЫБАЕВ ЭРНАЗАР АБДЫКАЛЫКОВИЧ

Ош мамлекеттик университетинин магистранты. Кыргыз Республикасы

ХАНКЕЛДИЕВ ТААЛАЙ КУПУЕВИЧ

Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу. Кыргыз Республикасы

Аннотация. Бул макалада дене тыныгуусунун түшүнүгү, анын максаты, түрлөрү жана классификациясы кеңири баяндалган. Башталгыч класстын окуучулары үчүн дене жана психологиялык чарчоону азайтуу, көңүлүн көтөрүү, сабакка болгон кызыгуусун арттыруу максатында дене тыныгууларынын мааниси жогору экени белгиленет. Илимий булактарга таянып, дене тыныгуусунун максатына, уюштурулуш формасына, ордуна, мазмунуна жана таасир багытына жараша классификациясы берилген. Ошондой эле заманбап изилдөөлөрдө сунушталган динамикалык, статикалык жана координациялык дене тыныгууларынын өзгөчөлүктөрү да талданган. Макалада ар бир түрдүн негизги милдеттери, таасири жана көнүгүү мисалдары көрсөтүлүп, алардын окуучулардын ден соолугу менен психологиялык абалына тийгизген оң таасири баса белгиленген.

Түйүндүү сөздөр: дене тыныгуусу, физиологиялык көнүгүү, психологиялык машыгуу, когнитивдик тыныгуу, башталгыч класс, динамикалык көнүгүү, статикалык көнүгүү.

ВИДЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ПАУЗ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

АЛТЫБАЕВ ЭРНАЗАР АБДЫКАЛЫКОВИЧ

Магистрант Ошского государственного университета. Кыргызская Республика

ХАНКЕЛДИЕВ ТААЛАЙ КУПУЕВИЧ

Преподаватель Ошского государственного университета. Кыргызская Республика

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрено понятие физкультпаузы, её цели, виды и классификация. Отмечается важность физкультминуток для начальных школьников с целью снижения физической и психологической усталости, поднятия настроения и повышения интереса к учебному процессу. На основе научных источников представлена классификация физкультпауз по целям, организационной форме, месту проведения, содержанию и направленности воздействия. Также проанализированы современные подходы, предлагающие динамические, статические и координационные физкультпаузы. В статье приведены основные задачи каждого вида, примеры упражнений и акцентируется их положительное влияние на здоровье и эмоциональное состояние учащихся.

Ключевые слова: физкультпауза, физиологическое упражнение, психологическая разминка, когнитивная активность, начальная школа, динамические упражнения, статические упражнения.

TYPES OF PHYSICAL PAUSES AND THEIR CLASSIFICATION

ALTYBAEV ERNAZAR ABDYKALYKOVICH

Master's student at Osh State University. Kyrgyz Republic

KHANKELDIEV TAALAI KUPUEVICH

Lecturer at Osh State University. Kyrgyz Republic

Annotation. This article comprehensively discusses the concept of physical activity breaks, their objectives, types, and classifications. The importance of these breaks for primary school students is highlighted, focusing on reducing physical and psychological fatigue, boosting mood, and increasing interest in lessons. Based on scientific sources, classifications are presented according to purpose, organizational form, location, content, and target effect. The paper also analyzes modern approaches that propose dynamic, static, and coordination-based activity breaks. Each type's main objectives, example exercises, and their positive effects on students' health and emotional well-being are described in detail.

Keywords: physical activity break, physiological exercise, psychological relaxation, cognitive activity, primary school, dynamic exercises, static exercises.

Киришүү. Дене тыныгуусу — бул сабак ортосунда же иш убактысында дене жана психикалык чарчоону жеңилдетүү, көңүлдү көтөрүү, иш жөндөмдүүлүктү жогорулатуу максатында атайын уюштурулган кыска мөөнөттүү кыймыл-активдүүлүк. Анын түрлөрү жана классификациясы ар кандай авторлор тарабынан изилденип, бир нече белгилерине жараша топтоштурулуп келет. Себеби азыркы учурда ата-энелер өз балдарынын физикалык, психологиялык жана билимине өтө аз убакыт ажыратып, алардын аз кыймылда болуусуна кээ бирги учурда өздөрү да себепчи болушат. Андыктан жок дегенде мектепте ошол кемчилдикти мугалимдер кандайдыр бир деңгээлде оңдоого же толуктоого багыттуу иш алып барышып, балдардын өздөрүнө да тушундүрүп, көнүгүүлөрдү тынымсыз аткарууга кызыктырып жана аларды туура тандап колдонууга багыт беришет.

1) **Изилдөөнүн максаты** – мектеп окуучуларына жана ата-энелерге дене тарбиялык тыныгуулардын өзгөчөлүктөрүн, андагы колдонулуучу көнүгүүлөрдүн түрлөрүн жана физикалык өнүгүүсүнө тийгизген таасиринин өзгөчөлүктөрүн талдоо.

Изилдөөнүн материалдары жана методдору. Макаланы жазууда биз М.М.Безруких, А.В.Гончаров, А.Миллер, Е.Н.Шиянов, чет элдик М. Schmidt, D.L.Peiris жана башка бир топ окумуштуулардын эмгектерин анализдеп, алар жүргүзгөн изилдөө проблемасы боюнча салыштырмалуу талдоо, дене көнүгүүлөрүн классификациялоонун максаттарына, милдеттерине, уюштуруу формасына, өтүлүүчү ордуна жана башка жагдайлары эсепке алуу менен аларды системалаштыруу сыяктуу теориялык изилдөө ыкмаларын колдондук.

Изилдөөнүн натыйжалары жана аларды талкулоосу:

Илимий булактарда дене тыныгуулары төмөнкү белгилерине жараша классификацияланат алар: максатына жараша, ишти уюштурулушунун формасына жараша, өтүлүүчү ордуна жараша, мазмунуна жараша, таасир этүү багытына жараша бөлүнөт.

1. **Максатына жараша** жагын карасак анда, **физиологиялык дене тыныгуулар** башка катарда турат – бул организмдин физиологиялык процесстерин калыбына келтирүүгө, булчуңдардын чыңалуусун бошотууга, жүрөк-кан тамыр жана дем алуу системаларынын ишин активдештирүүгө багытталган көнүгүүлөр. Башталгыч класстын окуучулары узак убакыт отуруп, кыймылсыз абалда болгондо, булчуңдар талыгып, кандын айланышы жай болуп, чарчоо пайда болот.

Дал ушул абалды жөнгө салуу үчүн физиологиялык дене тыныгуулары колдонулат. Алар дене температурасынын нормалдуу деңгээлин сактап, кычкылтек менен камсыздоо процессин күчөтөт жана зат алмашууну жакшыртат.

Физиологиялык тыныгуунун негизги милдеттери катары - денени эс алдыруу, булчуңдардын чыңалуусун бошотуу, кан айланууну жакшыртуу, дем алууну нормалдаштыруу, физикалык чарчоону азайтуу жана башкалар кирет.

Ал эми аткарылуучу **көнүгүү мисалдары катары** - колдорду өйдө көтөрүп, жай түшүрүү; терең дем алып, дем чыгаруу; эңкейүүлөр жана ийилүүлөр; жеңил секирип, колдорду чабуу менен шилтөөлөр колдонулат [4].

Ошондой эле **психологиялык дене тыныгуулар** колдонулат – алар окуучулардын эмоционалдык чыңалуусун жеңилдетүүгө, көңүлүн көтөрүүгө, маанайын жакшыртууга жана

сабакка болгон кызыгуусун арттырууга багытталган көнүгүүлөр. Башталгыч класстын окуучулары сабакта узак убакыт тынч отуруудан жана интеллектуалдык жүктөмдөн улам чарчап, көңүлү чөгүп сабактарды түшүнүү мүмкүнчүлүгү түшүшү мүмкүн. Бул абалды жөнгө салуу үчүн атайын эмоциялык жандандыруучу дене кыймылдары колдонулат, Алардын **негизги милдеттери бул:** эмоционалдык чыңалууну басуу, көңүлдү көтөрүү, окууга кызыгууну арттыруу, сабактагы активдүүлүктү жандандыруу, окуучулардын арасында достукту жана биримдикти бекемдөө

Мындай көнүгүүлөрдү аткаруунун мисалдары катары төмөнкүлөр сунушталат: музыка коштогон ритмдүү кыймылдар; бат кыймылдуу оюндар (мисалы: «Ким тез?» бат кыймылдар); бий элементтери коштогон көнүгүүлөр; кызыктуу кыймыл менен сүрөттөө (мисалы: жаныбардын кыймыл аракеттери менен табигый кубулуштардын көрүнүштөрүн туурап жасоо) [2].

Ал эми **когнитивдик дене тыныгуулары** –бул окуучулардын көңүлүн бөлүп, эс тутумун жана аң-сезимин активдештирип, жаңы окуу материалын кабыл алууга даярдоо максатында жүргүзүлүүчү атайын кыймыл-активдүүлүктөр. Бул түрдөгү тыныгуулар окуучулардын интеллектуалдык чарчоосун азайтып, көңүл топтоо жөндөмүн калыбына келтирет. Алардын **негизги милдеттери** болуп - окуучулардын көңүлүн бөлүү; интеллектуалдык чарчоону азайтуу; эс тутумду активдештирүү; окууга көңүл бурууну калыбына келтирүү; сабактын кийинки бөлүгүн кабыл алууга даярдоолор эсептелинет.

Ошол эле иретте аларга **көнүгүүлөрдүн мисалдарын** келтирип беребиз, бул - кол, бут жана көздөрдү ачып жумуу кыймылдары менен эсептөөлөр; айланадагы нерселерди сүрөттөп кыймыл жасоо; жөнөкөй оюн менен логикалык суроолор түзүү жана аларга жооп берүү; кайсы колунду көтөрсөм, сен карама-каршы колунду көтөр деген сыяктуу оюн элементтери [4].

2. Уюштурулуш формасына жараша. Мында: **жалпы топтук** — бардык класска бирдей көнүгүүлөр берилет, алар мектептин алдында короонун ичинде жалпы класстар тизилип аткарышат. **Жекече** — окуучунун өзүнчө жасай турган көнүгүүлөрү, аларды каалаган учурда аткарсан болот, мугалимдин катышуусу зарыл эмес. **Жуптукта** — экиден бөлүнүп, тагырак айтканда жуптукта аткарылуучу дене көнүгүүлөрү [1].

3. Аткарылуучу ордуна жараша: Булар **отурган абалда** — партада жасала турган көнүгүүлөр. **Турган абалда** — класстын ичинде же коридордо жасалган көнүгүүлөр ошондой эле **ачык абада** — мектептин короосунда же спорт аянтчасында өткөрүлгөн тыныгуулар [3].

4. Мазмунуна жараша аткарылуучу көнүгүүлөр негизинен үчкө бөлүнүп алар төмөнкүлөр:

2) Классикалык — Жалпы өркүндөтүүчү дене көнүгүүлөрү, дем алуу көнүгүүлөрү, көзгө, моюнга, колго арналган көнүгүүлөр.

Жалпы өркүндөтүүчү дене көнүгүүлөрү денени жалпы чыңдоо, булчуңдарды жибитүү, кан айланууну жакшыртуу жана окуучулардын көңүлүн топтоо үчүн колдонулат. Адатта отуруп же туруп жасалат. Окуучуларды чарчоодон арылтып, сабакка көңүлүн бурууга жардам берет. Мисалы: Колду өйдө көтөрүп, чоюлуу; бутту ийип-кийүү; бир орунда секирүү; колдорду айлантуу; кызыктуу оюн кыймылдары (орточо интенсивдүүлүктө) ж.б.у.с.

Дем алуу көнүгүүлөрү организмди кычкылтек менен камсыздап, нерв системасын тынчтандыруу, көңүлдү топтоо жана стресстен арылтуу үчүн колдонулат. Атайын дем алуу ыкмалары менен жүрөт. Мисалы: терең дем алып, мурун аркылуу дем чыгарып; колду өйдө көтөрүп дем алуу, ылдый түшүрүп дем чыгаруу; демди кармап туруп, акырын чыгаруу; «Жел» көнүгүүсү — колду жайылтып, терең дем алып, акырын чыгаруу.

Көзгө арналган көнүгүүлөр узак убакыт бою китеп, доска, же экран караган окуучулардын көз булчуңдары чарчап, көрүү жөндөмү начарлап кетпеши үчүн жасалат. Бул көнүгүүлөр көздүн булчуңдарын эс алдырат. Мисалы: көздү ылдый-өйдө, солго-оңго жылдырып каратуу; көздү айланта жылдыруу (саат жебеси боюнча жана тескерисинче); көздү катуу жумуп, кайра ачуу; алыска жана жакынга көздү буруп карап туруу.

Моюнго арналган көнүгүүлөр моюн булчуңдарын бошондотуу, кан айланууну жакшыртуу жана баш айлануунун алдын алуу үчүн жүргүзүлөт. Узун убакыт отурган окуучулар үчүн маанилүү. Мисалы: башты ылдый-өйдө, солго-оңго кыймылдатуу; башты айлантуу (алма кезек эки багытта); башты алга-артка ийүү; моюнду жай жана жумшак кыймылдатуу

Колго арналган көнүгүүлөр колдун манжаларын, чыканак, билек жана ийин булчуңдарын эс алдырып, майда моторикасын жакшыртуу үчүн колдонулат. Жазуу, сүрөт тартуу, компьютер ишинен чарчоону жеңилдетет. Мисалы: колду өйдө-ылдый көтөрүү; колду айлантуу; манжаларды ачып-жумуу; билекти айлантуу; колду «желпинтүү» кыймылы.

Дене тыныгуулардын бул түрлөрү окуучулардын сабактагы эффективдүүлүгүн жогорулатат, ден соолукту чыңдайт жана психологиялык-эмоционалдык абалды жакшыртат. Ар бир түрүн сабактын шарттарына жараша 2-5 мүнөт колдонсо болот.

3) Музыкалык — ритмдүү кыймылдар, бий элементтери кошулган көнүгүүлөр, музыканын коштоосунда ритмдүү кыймылдар жана жөнөкөй бий элементтери менен жасалган көнүгүүлөр. Бул окуучулардын маанайын көтөрүп, денесин эс алдырып, музыкалык сезимин, координациясын, ритм сезимин жана кыймыл активдүүлүгүн өнүктүрөт. Мындай физкультминуткалар сабакта чарчоону басуу жана көңүлдү көтөрүүдө эң таас- ирдүү.

Анын өзгөчөлүктөрү төмөндөгүчө: Музыка менен коштолот; ритм сезимин өнүктүрөт; көңүлдү көтөрөт; кыймыл координациясын жакшыртат; чарчоону басаңдатат; жөнөкөй жана көңүлдүү өтүлөт.

Аткарылуучу көнүгүүлөрдүн мисалдары: Ордунда бийлегенде музыканын ритмине жараша бутту алмаштырып, ордунда бийлөө.

Максаты: кан айланууну активдештирүү, көңүл көтөрүү.

Кол менен желпинүү кыймылына түшүндүрмө: Музыкага ылайык, эки колду өйдө, ылдый, солго, оңго кылдат жиберип, жеңил желпинүү кыймылдарын жасоо.

Максаты: моюн, ийин, кол булчуңдарын эс алдыруу.

«Кара-кайык» кыймылына түшүндүрмө: Эки колду өйдө көтөрүп, оңго-солго термелүү, ритмге жараша алды-артка ийилүү.

Максаты: бел, моюн, ийин булчуңдарын чыңдоо жана эс алуу.

Тобокелдүү бий элементтерине түшүндүрмө: Жөнөкөй «чапалоо», «бутту алдыга-артка таштоо», «айланып бийлөө» сыяктуу кыймылдарды кошуу.

Максаты: көңүлдүү жана активдүү кыймыл-аракеттер аркылуу жалпы денени сергитет.

Ритмге карата топтук кыймылдарга түшүндүрмө: Баары бир ритм менен кол чабуу, ордуңан айланып, оң-солго бурулуу, же «Поезд» сыяктуу тизилген кыймылдарды жасоо.

Максаты: команда менен ритмди сактоо, көңүл көтөрүү.

Жыйынтыктап айтканда музыкалык-ритмдүү физкультминуткалар сабактын динамикасын көтөрүп, окуучуларга жагымдуу маанай тартуулайт. Ошондой эле кыймыл-активдүүлүктү арттырып, ден-соолукту чыңдоого жардам берет.

4) Кыймылдуу оюн элементтери менен — майда оюндар, кыска кыймылдуу оюндар [2].

2021–2023-жылдары жарыяланган изилдөөлөрдө да дене тыныгууларынын классификациялары кеңейтилген. Маселен:

- **Динамикалык дене тыныгуулары** — дененин ар кандай бөлүктөрүн аралаш кыймылдатуучу көнүгүүлөр.

- **Статикалык дене тыныгуулары** — дененин бөлүктөрүн белгилүү бир абалда кармоо же жай кыймылдар менен жүргүзүлүүчү көнүгүүлөр.

- **Координациялык көнүгүүлөр** — ритм, ырааттуулук жана багыт боюнча кыймылдарды башкарууга багытталган машыгуулар [5].

5. Таасир багытына жараша дене тыныгуулар төмөндөгүчө белгиленет:

- Жүрөк-кан тамыр системасына багытталган

- Булчуң системасына багытталган

- Дем алуу системасына багытталган
- Координация жана реакциялык жөндөмдүүлүктү өнүктүрүүчү [6]
-

Дене тыныгуусунун классификациясы

№	Классификация белгиси	Түрлөрү	Мисалы / Таасири
1	Максатына жараша	Физиологиялык, Психологиялык, Когнитивдик	Чарчоону басуу, маанайды көтөрүү
2	Уюштурулуш формасына жараша	Жалпы топтук, Жекече, Жуптук	Бүт класс, өз алдынча же экиден
3	Ордуна жараша	Отурган абалда, Турган абалда, Ачык абада	Партада, класста, короодо
4	Мазмунуна жараша	Классикалык, Музыкалык, Оюн элементтери менен	Дем алуу, ритмдүү, оюн менен
5	Таасир багытына жараша	Жүрөк-кан тамыр, Булчуң системасы, Дем алуу системасы, Координация	Орган системаларын активдештирүү
6	Динамикасына жараша	Динамикалык, Статикалык, Координациялык	Ар кандай кыймыл, белгилүү абалдар

Корутунду

Жыйынтыктап айтканда, дене тыныгуулар билим берүү процессинде өзгөчө ролду ойнойт. Алар окуу процессин түрдүү кылып, балдардын мээсинин иштешин жандандырат, көңүл топтоосуна жардам берет жана эмоционалдык, физикалык чыңалууну жеңилдетет. Мындан тышкары, дем алуу системасын активдештирип, жалпы ден соолукту чыңдоого шарт түзөт. Сабактарга оюн элементтерин жана ар түрдүү кыймылдуу көнүгүүлөрдү киргизүү балдардын чыгармачылык жөндөмүн өстүрүп, эмоционалдык абалын оңдойт, окууга болгон кызыгуусун сактоого көмөктөшөт жана көп тармактуу көндүмдөрдүн калыптанышына шарт жаратат.

КОЛДОНГОН АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ:

1. Безруких М.М. Психофизиология школьника.–Москва: Владос, 2009.–208 с.
2. Гончаров А.В. Физкультминутки на уроках в начальной школе.–Москва: Учитель, 2021.–128 с.
3. Миллер А. Организация физкультурных пауз в начальной школе.–Москва: Владос, 2020.–112 с.
4. Шиянов Е.Н. Педагогика: учебник для вузов.–Москва: Академия, 2003.–320 с.
5. Peiris D.L.I.H.K., et al. Effects of in-classroom physical activity breaks on children’s academic performance, cognition, health behaviours and health outcomes: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials // International Journal of Environmental Research and Public Health.–2022.
6. Schmidt M., et al. Short breaks at school: effects of a physical activity and a mindfulness intervention on children's attention, reading comprehension, and self-esteem // Trends in Neuroscience and Education.–2021.